

GoodApp

ELECTRON
CREATE YOUR FUTURE WITH US

DAVLAT VA HUQUQ INSTITUTI

Farg'ona
Politehnika
Instituti

FERGANA STATE
UNIVERSITY

ВСЕ НАУКИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

Выпуск

№12, 2024

*Кто посвятит свою жизнь служению науке, того
имя и после смерти будет бессмертным.*

Алишер Навои

Научно-исследовательский институт "Физики резонансных ядерных реакций" является научным учреждением, осуществляющим фундаментальные, прикладные научные требования и инновационные разработки в области науки, техники, культуры и просвещения.

Все науки. №12, 2024

Международный научный
журнал

Издательские решения
По лицензии Ridero
2025

ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА АНГЛИЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ

УДК: 81–115

Кабирова Зарифа Мукаддамовна
Чирчикский государственный педагогический универси-
тет, Преподаватель кафедры «Общая педагогика»

kabirovazarifa@gmail.com

г. Чирчик, Узбекистан

Аннотация: В статье рассмотрены типологические особенности национального характера английского и русского языков: а также характерные черты русского и английского национального характера, чтобы затем оценить степень влияния этих особенностей на характер речевого общения, на коммуникативное поведение людей в двух рассматриваемых нами социокультурных средах.

Ключевые слова: английский язык; русский язык; национального характера; типологические особенности.

Abstract: The article examines the typological features of the national character of the English and Russian languages, as well as the characteristic features of the Russian and English national characters, in order to assess the degree of influence of these features on the nature of speech communication, on the communicative behavior of people in the two socio-cultural environments we are considering.

Keywords: English; Russian; national character; typological features.

При сравнении английских и русских текстов нельзя не учитывать типологического отличия этих языков, то есть принадлежность русского к синтетическому типу языков, а английского — к аналитическому. А. А. Поли-

карпов считает., что причины синтетического или аналитического строя того или иного языка зависят в частности и от особенностей социально-исторического контекста этого языка. Там, где язык формировался в условиях довольно однородной этнической среды, он во многом сохранял изначально присущие ему синтетические черты, там же, где среда была неоднородной, наблюдалось определенное движение языка в сторону аналитизма. Это связано с тем, что при наличии в обществе разнородных этнических элементов, на первом этапе их совместного проживания для того, чтобы обеспечить хотя бы минимальный уровень общения, необходимо приспособление языка, используемого для общения, к этому, его «пиджинизация», упрощение грамматической структуры, уменьшение объема активно используемых лексических единиц, а затем, как способ компенсации этого «обеднения». Наш следующий шаг будет заключаться в том, чтобы попытаться в общих чертах определить особенности национально-культурных сред Великобритании и России, чтобы в дальнейшем иметь возможность учитывать отражение этих особенностей в коммуникативных актах в английском и русском языках.

Английский национальный характер английский народ, находясь под влиянием европейской культуры, а именно ее протестантского варианта, обладает, безусловно, и своим особенным, уникальным национальным характером (как, впрочем, и любой другой народ). Возможно, что одна из самых глубоких и точных характеристик английского характера была дана Томасом Карлейлем в его книге «Прошлое и настоящее». По словам Карлейля, «...англичане — немой народ. Они могут совершать великие дела, но не могут описывать их.... Из всех народов мира в настоящее время англичане — самые глупые в разговоре, самые мудрые в действии» «Мысль, им [англичанином] высказанная, почти равняется нулю; девять десятых ее — очевидная бессмыслица; но мысль, им не высказанная, его внутреннее молчаливое чувство того, что истинно, что соответствует факту, что может быть сделано и что не может быть сделано, — все это поищет себе равного в мире. Необыкновенный работник! Неодолимый в борьбе против болот, гор, препятствий, беспорядка, нецивилизации, всюду побеждающий беспорядок, оставляющий его за собой, как систему и порядок».

Русский национальный характер Перейдем теперь к русскому характеру. Ценным источником здесь может служить работа известнейшего русского философа Н.О.Лосского «Характер русского народа». Стремясь определить «формулу души русского народа», Лосский опирается на самые различные высказывания русских философов, историков, писателей, приводит свидетельства зарубежных авторов. Поэтому к его выводам можно отнестись с доверием. Лосский настаивает на антиномизме национального характера: «В жизни каждого народа воплощены пары противоположностей, и их особенно много среди русских людей». Основной

чертой характера русского народа Лосский считает религиозность и связанное с ней искание абсолютного добра. Из особенностей русского православия вытекает «благостный» характер русских людей, его «соборность», универсализм, мягкость, широта и любовь. Обратная сторона религиозности — атеизм. «У русских революционеров, ставших атеистами, вместо христианской религиозности явилось настроение, которое можно назвать формальной религиозностью, именно страстное, фанатическое стремление осуществить своего рода Царство Божие на земле, без Бога, на основе научного знания».

Посмотрим теперь, как особенности национального характера и языка отражаются в рассматриваемых нами директивных высказываниях. Начнем с чисто языковых особенностей. Доминантная форма выражения директива — императивные конструкции. В русском языке мы чаще всего можем встретить в этих конструкциях глаголы в повелительном наклонении:

- Поезжайте, голубчик, поезжайте, милый! (Нилус)
- Давайте в меня бросайте (Носов)

Еще одно важное отличие английских директивов от русских — очень активное использование модальных глаголов в них. Приведем несколько пар примеров из параллельных текстов:

- Впрочем, вот и удобный случай: помолишься за нас, грешных, слишком мы уж, сидя здесь, нагрели (Достоевский)
- However, it's a good opportunity: you can pray for us sinners, we've sat around sinning too much.
- ... а потому хоть и благодарны вам за дорогу, но вас уже не попросим входить вместе (Достоевский)
- ... and therefore, though we thank you for showing us the way, we cannot invite you to go in with us.

Еще одна характерная черта английских директивов — стремление во многих случаях вербально выразить объективную мотивацию предлагаемого действия, чтобы усилить иллокутивную силу высказывания, и одновременно снизить его видимую императивность, показать его менее волюнтаристским, представить дело так, что ожидаемое от адресата действие не есть исполнение воли автора высказывания, а необходимая реакция на объективное состояние дел (и этот прием можно назвать «мифологизированием текста»).

Список использованной литературы

1. Гачев 1995: Гачев Г. Космо-психо-логос, М., 1995.
2. <https://antinomy.narod.ru/sbor.htm>
3. Карлейль 1994: Карлейль Т. Теперь и прежде. М., 1994.
4. Лосский 1991: Лосский Н. О. Характер русского народа. М., 1991.

Ферганский государственный технологический университет, 150100, Республика Узбекистан, Ферганская обл., г. Фергана	55
Введение	56
Исследование	56
Заключение	57
Литература	57
ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ	59
ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА АНГЛИЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ	61
Кабирова Зарифа Мукаддамовна	61
г. Чирчик, Узбекистан	61
Список использованной литературы	64
ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФОРМ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ ТРЕБОВАНИЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОЦЕНОЧНЫХ ПРОГРАММ	65
Юлдашева Фазилат Одилжон кизи	65
Студентка 1 курса Чирчикского государственного г. Чирчик, Узбекистан	65
Введение	66
Заключение	69
Список литературы	69
Использование феминитивов в современном русском языке	71
Бекимбетова Интизар Батырбековна	71
Студентка Чирчикского государственного педагогического университета, Факультета начального образования	71
Использованная литература	75
Логические занятия как внеклассная работа, ментальная арифметика и логические игры для учеников школ: как они способствуют развитию мышления	76
Бекимбетова Интизар Батырбековна	76
Студентка факультета начального образования, Чирчикского государственного педагогического университета	76
Использованная литература	80
Система образования в Узбекистане	82
Кабирова Зарифа Мукаддамовна	82
Чирчикский государственный педагогический университет, Преподаватель кафедры «Общая педагогика» +99899 644 89 84 kabirovazarifa@gmail.com Иброхимова Шахло Акмалжон кизи	
Студентка 2 курса Носиров Хожимурод Адхам угли Студент 4 курса Чирчик г, Узбекистан	82
Список литературы	85